

Management interdisziplinärer Forschungsdaten mit DKAN

Lucian Paulet, Steffen Franke, Markus M. Becker*

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP),
Felix-Hausdorff-Str. 2, 17489 Greifswald

* E-Mail: markus.becker@inp-greifswald.de

Veröffentlicht am 24. Juli 2019

Abstract. Es wird ein Konzept für die Verwaltung interdisziplinärer Forschungsdaten vorgestellt und gezeigt, wie dieses Konzept auf Basis von DKAN, einer etablierten Plattform für offene Daten, implementiert werden kann. Das Konzept sieht vor, dass Forschungsdaten mittels geeigneter Metadatenschemata spezifischen Themenbereichen, Anwendungen und Geräten oder Experimenten zugeordnet und dokumentiert werden. Auf diese Weise können Forschungsdaten in interdisziplinär aufgestellten Communities auch für fachfremde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auffindbar und nachnutzbar gemacht werden. Eine praktische Umsetzung des Konzepts wird am Beispiel der Plasmatechnologie als interdisziplinär aufgestellte Querschnittstechnologie diskutiert. Die Ausführungen sollen anderen Fachgemeinschaften als Praxisbeispiel dienen.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16FDM005 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung unterliegt der Lizenz „Namensnennung 4.0 International“ (CC BY 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

1. Einleitung

Dem Forschungsdatenmanagement (FDM) wird in der Forschungslandschaft eine zunehmende Bedeutung beigemessen. Dies spiegelt sich unter anderem in finanzkräftigen Förderlinien der Forschungsförderer wider [1], [2]. Im Zentrum der Entwicklungen stehen bisher der Aufbau und die Bereitstellung von Infrastrukturen und fachspezifischen Diensten zur Ablage, Verwaltung und Qualitätssicherung von Forschungsdaten. Darüber hinaus wird der Stärkung des Bewusstseins für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in den Fachcommunities eine große Bedeutung beigemessen [3]. Während sich in einzelnen Fachbereichen, wie z.B. den Geistes- und Sozialwissenschaften und der Systembiologie, bereits FDM-Standards etabliert haben [4], [5], [6], stehen andere hier gerade erst am Anfang. Insbesondere Communities, die interdisziplinär ausgerichtete Forschung im Bereich von Querschnittstechnologien betreiben, stehen auf Grund der Heterogenität der Forschungsdaten vor besonderen Herausforderungen. Für eine optimale Verwertung von Forschungsdaten mit größtmöglichem Erkenntnisgewinn müssen Strukturen geschaffen werden, die es fachfremden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlauben, relevante Forschungsergebnisse aus den involvierten Disziplinen zu finden, zusammenzuführen und zu nutzen.

Im Folgenden wird am Beispiel der Plasmatechnologie ein Konzept zur Dokumentation und Nachnutzung anwendungsbezogener Forschungsdaten aus interdisziplinär aufgestellten Forschungsbereichen vorgestellt und eine Implementierung des Konzepts auf Basis der Open-Data-Plattform DKAN [7] beschrieben. Davon sollen Einrichtungen bzw. Communities, die ebenfalls vor den Herausforderungen der Verwaltung anwendungsbezogener und stark heterogener Forschungsdaten stehen, profitieren können.

Das Dokument ist wie folgt strukturiert. In Abschnitt 2 wird das entwickelte Konzept vorgestellt und am Beispiel einer Anwendung in der Plasmatechnologie diskutiert. Abschnitt 3 führt die praktische Implementierung dieses Konzepts am Beispiel der interdisziplinären Datenplattform für die Plasmatechnologie – INPTDAT aus, die auf Basis der Open-Data-Plattform DKAN am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. implementiert wurde [8]. Im letzten Abschnitt 4 wird die Arbeit zusammengefasst und die Übertragbarkeit des Konzepts und der Implementierung auf andere Fachbereiche hervorgehoben.

2. Konzept

Die Interdisziplinarität der Forschung im Umfeld der Plasmatechnologie stellt besondere Herausforderungen an das Forschungsdatenmanagement. Durch die weit gestreuten Anwendungsgebiete der Plasmatechnologie finden Forschungsarbeiten zu technologischen Plasmen unter anderem in Physik, Elektrotechnik, Biologie und Medizin statt. Dadurch liegt ein hohes Aufkommen äußerst heterogener Forschungsdaten vor und verfügbare Infrastrukturen zum Forschungsdatenmanagement bieten bisher nur unzureichende Möglichkeiten für die Verwaltung und insbesondere die Verknüpfung dieser Daten.

Für die Zusammenführung von Daten aus den involvierten Wissenschaftsbereichen wurde das in Abbildung 1 dargestellte Konzept entwickelt. Das Konzept sieht vor, dass Daten, die im Rahmen von Forschungsarbeiten in einem spezifischen Themenbereich mittels eines spezifischen Experiments bzw. Gerätes gewonnen werden, von den Datenproduzenten dem jeweiligen Themenbereich, gegebenenfalls einer konkreten Anwendung und dem eingesetzten Experiment bzw. Gerät zugeordnet werden. Damit können Forschungsdaten, die zu spezifischen Experimenten bzw. Geräten vorliegen, unmittelbar gefunden und nachgenutzt werden. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Experimente bzw. Geräte in unterschiedlichen Themenbereichen für diverse Anwendungen eingesetzt werden. Als Beispiel aus dem Bereich der Plasmatechnologie sind hier Geräte zu nennen, die sowohl in der Oberflächen-

Abbildung 1: Konzept zur Dokumentation und Nachnutzung interdisziplinärer Forschungsdaten.

technologie zur Funktionalisierung von Materialien als auch in der Medizin zur Dekontamination eingesetzt werden. Bisher werden die in den jeweiligen Bereich (Plasmaoberflächentechnologie und Plasmamedizin) gewonnenen Erkenntnisse kaum zusammengeführt und bereichsübergreifend nachgenutzt. Das hier vorgestellte Konzept unterstützt eine bereichsübergreifende Nachnutzung, indem die relevanten Forschungsdaten unmittelbar zugänglich gemacht werden. Weiterhin erlaubt das Konzept das einfache Auffinden aller relevanter Forschungsdaten mit Bezug zu einem spezifischen Themenbereich bzw. einer konkreten Anwendung.

Zur praktischen Umsetzung dieses Konzepts sind fachspezifische Metadatenschemata zu nutzen bzw. zu entwickeln. Insbesondere mit Blick auf die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten gemäß den FAIR-Data-Prinzipien [9] werden fachspezifische Standards benötigt, die deutlich über die Funktionalität von bereits existierender disziplinunabhängiger Standards, wie z.B. dem DataCite Metadata Schema [10] oder Dublin Core [11], hinausgehen. Ob derartige Standards für einen konkreten Fachbereich bereits vorliegen, kann unter anderem bei dem Digital Curation Centre (DCC) [12] und der Research Data Alliance (RDA) [13] geprüft werden.

Für die Annotation von Forschungsdaten im Bereich der Plasmatechnologie wurde das Metadatenschema Plasma-MDS entwickelt [14]. Plasma-MDS ist ein interdisziplinäres, aber Community-spezifisches Metadatenschema mit Fokus auf der Auffindbarkeit relevanter Forschungsdaten gemäß dem in Abbildung 1 gezeigten Konzept. Plasma-MDS ist nach der Nomenklatur `schema.element.qualifier` aufgebaut und enthält Elemente zur Beschreibung der eingesetzten Plasmaquelle (`plasma.source`), dem Medium, in dem das Plasma betrieben wird (`plasma.medium`), dem Target, das mit dem Plasma behandelt wird (`plasma.target`), der eingesetzten Diagnostik (`plasma.diagnostics`) sowie den abgelegten Ressourcen (`plasma.resource`). Die Motivation für die Einführung der Schema-Elemente `plasma.source`, `plasma.medium` und `plasma.target` liegt darin begründet, dass sich fast jede wissenschaftliche Untersuchung in der Plasmatechnologie auf ein spezifisches Gerät (Plasmaquelle, z.B. Atmosphärendruckplasma-Jet) bezieht, das mit einem bestimmten Medium (Gas, z.B. Argon) betrieben wird und zur Behandlung eines Substrats (z.B. biologisches Gewebe) eingesetzt wird. Darüber hinaus nutzt die angewandte Plasmaphysik eine Vielzahl von Diagnostikmethoden, und es gibt zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die sich auf spezifische Aspekte der Plasmadiagnostik und nicht auf ein bestimmtes Plasma konzentrieren. Daher wird die Plasmadiagnostik

(plasma.diagnostics) als separates Schema-Element betrachtet. Letztendlich spezifiziert das Schema-Element plasma.resource Details des digitalen Datenobjekts. Jedem Schema-Element sind mehrere Qualifikatoren zur Beschreibung des jeweiligen Elements zugeordnet. Mit Blick auf das vorgestellte Konzept (vgl. Abbildung 1) ist hier der Qualifikator plasma.source.application hervorzuheben, mittels dem die Forschungsdaten einer konkreten Anwendung zugeordnet werden können. Zugunsten einer hohen Flexibilität bei der Annotation von Daten durch Plasma-MDS wurde weitgehend auf die Verwendung von definierten Vokabularien und noch detaillierteren Metadatenfeldern verzichtet. Für weitere Informationen zu dem Metadaten-schema wird auf Franke *et al.* [14] verwiesen.

3. DKAN als interdisziplinäre Forschungsdatenplattform

Zum Aufbau einer Infrastruktur für die Dokumentation, Ablage, Veröffentlichung und Nachnutzung von Forschungsdaten am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. wurde das in Abschnitt 2 vorgestellte Konzept auf Basis der Open-Data-Plattform DKAN und unter Nutzung des Metadatenschemas Plasma-MDS implementiert. Die folgenden Ausführungen sollen anderen Einrichtungen bzw. Fachgemeinschaften mit ähnlicher Zielstellung als Praxisbeispiel dienen.

Zur Auswahl einer geeigneten Software für die Implementierung einer interdisziplinären Datenplattform für die Plasmatechnologie wurde zunächst ein Anforderungskatalog erstellt. Hier standen folgende Aspekte im Vordergrund:

- Lokale Installation und Datenlagerung möglich (keine Cloud-Lösung)
- Anbindung an die institutionelle Nutzerverwaltung (Active Directory) möglich
- Unterstützung von Metadatenstandards und Erweiterbarkeit der Metadaten schemata
- Möglichkeit zur Verknüpfung von Datensätzen
- Leistungsfähige Suchfunktionen (Volltextsuche, unscharfe Suche)

Nach Vergleich und Test der Software-Systeme Invenio¹, DSpace², Fedora³, CKAN⁴ und DKAN⁵ wurde DKAN als Basis-System ausgewählt. Herausragende DKAN-Features, welche die Entscheidung für DKAN als FDM-System für die Plasmatechnologie wesentlich beeinflusst haben, sind die folgenden:

- Einfache Implementierung eigener Metadaten schemata [15]
- Interaktiven Visualisierung strukturierter Datensätze [16]
- Datastore zur Unterstützung datengetriebener Forschung [17]
- Workflow-Funktionalität [18]
- Moderne Benutzeroberflächen, die individuell angepasst werden können

Vor Ausführung des Aufbaus der Datenplattform, wird im folgenden Unterabschnitt die Grundfunktionalität von DKAN als Open-Data-Plattform beschrieben.

¹ INVENIO, <https://invenio-software.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

² DSpace, <https://duraspace.org/dspace/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

³ Fedora™, <https://duraspace.org/fedora/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

⁴ CKAN, <https://ckan.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

⁵ DKAN, <https://getdkan.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

3.1 DKAN Open-Data-Plattform

DKAN ist ein Drupal⁶ basiertes Open-Source/Open-Data-Tool mit einer umfassenden Palette an Katalogisierungs-, Veröffentlichungs- und Visualisierungsfunktionen, mit denen Daten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können [19]. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht darüber, welche Basisfunktionalitäten von Drupal als Content-Management-System bereitgestellt werden, welche Open-Data-Features von DKAN ergänzt werden und welche weiteren Funktionalitäten durch ergänzende Module hinzugefügt werden können.

Tabelle 1: Übersicht über DKAN-Features (aus Gray & Feder 2017 [19]).

Drupal Core	DKAN	Contributed Modules	Research Modules
<ul style="list-style-type: none"> • Content management • General framework • Interface • Roles and permissions • Static content • User management 	<ul style="list-style-type: none"> • Automated data harvesting • Catalog framework • Data Dashboards • Data Stories • Datastore API • Mechanism for API endpoints • Open Data Schema Mapper • Project Open Data • Theming • Visualizations • Workflow 	<ul style="list-style-type: none"> • Analytics • Federal Extras package • Node clone • Permissions • Scheduler • Search • Specialized • Workflow 	<ul style="list-style-type: none"> • Additional API endpoints • Citations, ORCIDs, Funding sources, methods • Data dictionary resource uploads • Research metadata • Review workflows

DKAN wird seit dem Jahr 2012 kontinuierlich weiterentwickelt [20] und bisher vorwiegend von öffentlichen Einrichtungen im Bereich Open-Data eingesetzt. Beispiele für DKAN basierte Open-Data-Portale sind

- The home of the U.S. Government's open data (USA, <https://www.data.gov>)
- NASA's Open Data Portal (USA, <https://data.nasa.gov>)
- U.S. Department of Health and Human Services (USA, <https://healthdata.gov>)
- Offene Daten Köln (DE, <https://offenedaten-koeln.de>)
- Offene Daten Bonn (DE, <https://opendata.bonn.de>)

Unter der URL <http://docs.getdkan.com/en/latest/introduction/dkan-sites.html> ist eine umfangreiche Liste weiterer DKAN basierter Portale zu finden. In den letzten Jahren wurden für DKAN auch vermehrt Funktionalitäten zur Veröffentlichung von Forschungsdaten entwickelt [21] und es gibt erste Portale zur Veröffentlichung von Forschungsdaten auf Basis von DKAN:

- NKN's Data Repository (interdisziplinär, <https://data.nkn.uidaho.edu>)
- National Agricultural Library (Agrarwissenschaften, <https://data.nal.usda.gov>)
- RefuDat (Gesundheitswissenschaften, <http://projekt-refudat.uni-bielefeld.de>)

⁶ Drupal™, <https://www.drupal.org/about>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

Alle in DKAN abgelegte Daten können Gruppen und Themen zugeordnet werden, wodurch sich unmittelbar die Möglichkeit einer nutzerfreundlichen Facettensuche ergibt. Mittels einer weiteren Verschlagwortung von Inhalten kann diese noch erweitert werden. Für individuelle Suchanfragen kann nach Indizierung der Inhalte die von DKAN bereitgestellte Suche genutzt oder die Integration mit einem SOLR-Server realisiert werden [22].

Abbildung 2: Struktur von Ressourcen, Datensätzen und Katalog innerhalb von DKAN [23].

Abbildung 2 zeigt, wie in DKAN gespeicherte Datensätze und Ressourcen in einem Katalog organisiert sind. Mehrere Ressourcen (d.h. digitale Objekte) können in einem Datensatz zusammengefasst und mit diesem veröffentlicht werden. Die Menge aller Datensätze bildet wiederum den Katalog [23]. Diese Struktur eignet sich insbesondere auch zur Veröffentlichung von Forschungsdaten. Denn so können z.B. Rohdaten und aggregierte Daten zusammen mit einer Beschreibung der Datenverarbeitungsprozedur in einem Datensatz veröffentlicht werden. An den Katalog gestellte Suchanfragen liefern dann direkten Zugang zu den Datensätzen bzw. Ressourcen.

Neben den individuellen Ressourcen enthält jeder Datensatz Metadaten. Die von DKAN erfassten Metadaten entsprechen den Standards DCAT [24] und Project Open Data (POD) [25], siehe [23]. Es ist jedoch möglich in DKAN neue Metadatenfelder hinzuzufügen, um anderen Spezifikationen zu genügen. Hierauf wird im folgenden Unterabschnitt näher eingegangen. In der Standardeinstellung stellt DKAN einen JSON-Index zur Verfügung, der die Anforderungen von Project Open Data der US-Bundesregierung erfüllt. Dabei kann die Abbildung der internen Daten-Token auf den Index mittels des Moduls Open Data Schema Map individuell konfiguriert werden [26]. Zudem bietet DKAN Endpunkte und konfigurierbare Feldzuordnungen für DCAT-AP, das für Datenportale in Europa entwickelt wurde [27]. Mittels Open Data Schema Map stellt DKAN hierfür Endpunkte für den Katalog sowie individuelle Datensätze zur Verfügung [28]. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die in DKAN implementierten Feldzuordnungen für DCAT-AP und POD.

Tabelle 2: DKAN-Feldzuordnungen für DCAT-AP und POD [28].

DKAN-Feld	DKAN-Maschinename	DCAT-AP	POD
Title	title	dct:title	title
Description	body	dct:description	description
Tags	field_tags	dcat:keyword	keyword
License	field_license		license
Author	field_author		
Spatial	field_spatial_geographical_area		

Spatial	field_spatial_geographical_cover	dct:spatial	spatial
Frequency	field_frequency	dct:accrualPeriodicity	accrualPeriodicity
Publisher	og_group_ref	dct:publisher	publisher
Temporal Coverage	field_temporal_coverage	dct:temporal	temporal
Granularity	field_granularity		
Data Dictionary	field_data_dictionary		dataDictionary
Contact Name	field_contact_name	dcat:contactPoint.vcard:fn	contactPoint
Contact Email	field_contact_email	dcat:contactPoint.vcard:hasEmail	mbox
Public Access Level	field_public_access_level	dct:accessRights	accessLevel
Additional Info	field_additional_info		
Resources	field_resources	dcat:distribution	distribution
Related Content	field_related_content		references
Data Standard	field_conforms_to		conformsTo
	uuid	dct:identifier	identifier
	modified_date	dct:modified	modified
	release_date	dct:issued	issued

3.2 Implementierung einer interdisziplinären Forschungsdatenplattform mittels DKAN

Ein besonderer Mehrwert von fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien gegenüber allgemeinen, fächerübergreifenden Repositorien wie z.B. Zenodo [29] und FigShare [30] besteht darin, dass bei ersteren die individuellen Anforderungen bei der Annotation von abgelegten Daten berücksichtigt und ggf. verfügbare disziplinspezifische Metadatenschemata unmittelbar zugänglich gemacht werden können. Denn damit wird insbesondere die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit relevanter Datensätze für Fachexperten wesentlich gesteigert.

Um diesen Mehrwert auch für interdisziplinär aufgestellte Repositorien für stark heterogene Forschungsdaten in Querschnittsthemen wie z.B. der Plasmatechnologie aufrechterhalten zu können, muss ein Metadatenschema implementiert werden, das die Gemeinsamkeiten der involvierten Fachbereiche fokussiert und so Forschungsdaten innerhalb einer Community, aber über Fachbereiche hinweg auffindbar und nachnutzbar macht. DKAN bietet mit der Möglichkeit zur Kategorisierung von Datensätzen nach Themen und Gruppen sowie der einfachen Erweiterbarkeit der Metadatenschemata und Zugriffspunkte sehr gute Voraussetzungen zur Umsetzung eines solchen interdisziplinären Forschungsdatenrepositoriums. Ausgehend von der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Basisfunktionalität von DKAN sind folgende Anpassungen bzw. Erweiterungen nötig, um DKAN als interdisziplinäre Forschungsdatenplattform effektiv nutzen zu können:

1. Zuordnung der involvierten Forschungsbereiche und Teams als Themen und Gruppen
2. Implementierung eines geeigneten (inter-)disziplinären Metadatenschemas
3. Bereitstellung von Schnittstellen zum Export von Metadaten in Standardformaten

Am Beispiel der Plasmatechnologie-Datenplattform INPTDAT [8] wird im folgenden Unterabschnitt gezeigt, wie dies realisiert und DKAN als interdisziplinäre Forschungsdatenplattform genutzt werden kann.

3.2.1 Zuordnung von Forschungsbereichen und Teams zu Themen und Gruppen

Am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. wird derzeit im Rahmen von sechs Forschungsschwerpunkten anwendungsorientierte Grundlagenforschung im Bereich der Plasmatechnologie betrieben. Diese sechs Forschungsschwerpunkte wurden als Themen ('Topics') in DKAN integriert. Verschiedene Topics werden in DKAN als Terme einer Taxonomie angelegt. Abbildung 3 zeigt die entsprechende Konfigurationsseite in der Administrationschnittstelle (`admin/structure/taxonomy/dkan_topics`).

Abbildung 3: Konfiguration von Topics in DKAN unter `admin/structure/taxonomy/dkan_topics`.

Gruppen ('Groups') werden in DKAN als spezifischer 'Content Type' verwaltet und können in der Administrationsschnittstelle unter `node/add/group` hinzugefügt werden. Für die Forschungsdatenplattform INPTDAT wurden die wissenschaftlichen Abteilungen am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. als Gruppen angelegt. Damit konnte die Matrixstruktur des Instituts in der Datenplattform abgebildet werden (Forschungsschwerpunkte und Abteilungen als 'Topics' und 'Groups'). Gespeicherte Datensätze können damit sowohl spezifischen Themen als auch den Abteilungen als Datengeber zugeordnet und auf diese Weise intuitiv gefunden werden.

3.2.2 (Inter-)disziplinäre Metadaten

Für eine weitere Kategorisierung und Dokumentation von gespeicherten Forschungsdaten wurde das Metadatenchema Plasma-MDS in der DKAN basierten Forschungsdatenplattform INPTDAT implementiert. Neue Metadaten schemata können mittels des Moduls Open Data Schema Map für DKAN bereitgestellt werden. Die Spezifikation des Metadaten schemas erfolgt dabei im JSON-Format. Als Beispiel zeigt Abbildung 4 die Spezifikation des Schema-Elements

`plasma.source` mit den Qualifikatoren 'name', 'application', 'specification', 'properties' und 'procedure'.

Neben der Bereitstellung des neuen Metadaten schemas sind in DKAN für den Content Type 'dataset' neue Felder zur Eingabe der Metadaten anzulegen. Dies kann in der Administrationsschnittstelle unter `admin/structure/types/manage/dataset/fields` erfolgen. Das Abbilden der internen DKAN-Feldnamen auf die Schema-Elemente erfolgt dann über den sogenannten Open Data Schema Mapper (`admin/config/services/odsm`). Hier können diverse Schnittstellen für den Export von Metadaten gemäß den bereitgestellten Schemata im JSON- und XML-Format angelegt und entsprechende Zugangspunkte für den Abruf der Metadaten konfiguriert werden [26].

```

1 "plasma.source": {
2   "title": "Plasma source",
3   "description": "plasma source",
4   "type": "object",
5   "properties": {
6     "name": {
7       "title": "Plasma source name",
8       "type": "string"
9     },
10    "application": {
11      "title": "Plasma source application",
12      "type": "string"
13    },
14    "specification": {
15      "title": "Plasma source specification",
16      "type": "string"
17    },
18    "properties": {
19      "title": "Plasma source properties",
20      "type": "string"
21    },
22    "procedure": {
23      "title": "Plasma source procedure",
24      "type": "string"
25    }
26  }
27 }

```

Abbildung 4: Beispiel zur Spezifikation eines neuen Schema-Elements im JSON-Format.

Mit der Bereitstellung von anwendungsspezifischen Detailinformationen kann die „fairness“ der abgelegten Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Data-Prinzipien [9] wesentlich verbessert werden [14].

3.2.3 Metadatenexport

Die von DKAN bereitgestellten Endpunkte zum Export von Metadaten gemäß der DCAT- und POD-Standards sind auf einen Einsatz der Datenplattform im öffentlichen Sektor für die Ablage von Verwaltungsdaten ausgelegt. Im Wissenschaftsbereich sind unter anderem die Standards von DataCite [10] und Schema.org [31] üblich und können auch für die Registrierung von Digital Object Identifier (DOI) für Forschungsdaten bei DataCite verwendet werden [32], [33]. Die Implementierung dieser Standards und die Konfiguration von Endpunkten zum Abruf der Metadaten in den jeweiligen Formaten kann analog zu der Implementierung und Bereitstellung von (inter-)disziplinären Metadaten-schematas erfolgen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Für den Export von DataCite kompatiblen Metadaten wurde für die Datenplattform INPTDAT das DKAN-Modul Open Data Schema Map: DataCite als Erweiterung des Moduls Open Data Schema Map entwickelt [34]. Dieses Modul kann in DKAN integriert und für den Export von Metadaten im JSON-LD-Format gemäß des Schema.org-Standards verwendet werden. Mit den so bereitgestellten Metadaten kann unter anderem eine DOI-Registrierung bei DataCite erfolgen.

```

2  "id": "60dbcdd4-8be4-4f41-896c-e725bdb37fe2",
3  "@context": "http://schema.org",
4  "@type": "Dataset",
5  "@id": "https://doi.org/10.34711/inptdat.72",
6  "url": "https://www.inptdat.de/node/72",
7  "name": "Benchmark data for fluid modelling of low-pressure
      CCRF discharge plasmas",
8  "author": [
9    {
10     "@type": "Person",
11     "name": "Becker, Markus M."
12   },
13   {
14     "@type": "Person",
15     "name": "K\u00e4hlert, Hanno"
16   },
17   {
18     "@type": "Person",
19     "name": "Sun, Anbang"
20   },
21   {
22     "@type": "Person",
23     "name": "Loffhagen, Detlef"
24   }
25 ],
26 "publisher": {
27   "@type": "Organisation",
28   "name": "INPTDAT"
29 },
30 "datePublished": "2019-06-14",
31 "description": "The dataset contains data from comparative
      studies of capacitively coupled radio-frequency (CCRF)
      discharges in helium and argon at pressures between 10 and 80
      Pa applying two different fluid modeling approaches as well
      as two independently developed particle-in-cell Monte Carlo
      collision (PIC-MCC) codes. The dataset provides a test bed
      for future studies of simple ccrf discharge configurations in
      helium and argon at pressures ranging from 10 to 80 Pa.",
32 "keywords": "plasma modelling/simulation, benchmark data"

```

Abbildung 5: Mit Open Data Schema Map: DataCite exportierte Metadaten im JSON-LD-Format.

4. Zusammenfassung

Es wurde ein Konzept zur Annotation und vereinfachten Nachnutzung interdisziplinärer Forschungsergebnisse innerhalb einer Fachcommunity vorgestellt. Am Beispiel der Plasmatechnologie als stark interdisziplinär ausgerichtete Querschnittstechnologie und der Forschungsdatenplattform INPTDAT wurde gezeigt, wie dieses Konzept auf Basis der Open-Data-Plattform DKAN praktisch implementiert werden kann. Mit der vorgeschlagenen Zuordnung von Forschungsdaten zu Forscherteams, Themenbereichen, Anwendungen und Geräten bzw. Experimenten können Daten aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen zusammengeführt und letztendlich neue Erkenntnisse generiert werden.

Grundlage für die Umsetzung des Konzepts für die Plasmatechnologie war das Metadaten-schemata Plasma-MDS. Plasma-MDS wurde im Rahmen der Entwicklung des Konzepts zur Verwaltung von Forschungsdaten im Bereich der Plasmatechnologie erarbeitet und soll zu-

künftig weiterentwickelt und als Standard etabliert werden [14]. Der beschriebene anwendungsbezogene Ansatz zum Aufbau eines interdisziplinären, aber Community- bzw. Domain-spezifischen Metadatenchemas kann Anregung für andere interdisziplinär aufgestellte Wissenschaftsbereiche sein. Sofern jedoch in anderen Fachbereichen bzw. Communities geeignete (inter-)disziplinäre Standards zur Umsetzung des Konzepts existieren, sollten diese dort verwendet und in Forschungsdatenrepositorien integriert werden. Es wurde gezeigt, dass DKAN als Plattform für offene Daten dafür sehr gute Voraussetzungen bietet. Mit einfachen Mitteln können existierende Standards in DKAN integriert und über XML- bzw. JSON-Schnittstellen bereitgestellt werden. Alle dafür benötigten Softwarekomponenten stehen unter Open-Source-Lizenzen zur freien Verfügung.

Literaturverzeichnis

- [1] „Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben zur Entwicklung und Erprobung von Kurationskriterien und Qualitätsstandards von Forschungsdaten im Zuge des digitalen Wandels im deutschen Wissenschaftssystem“, Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13.06.2018, <https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1791.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [2] „Nationale Forschungsdateninfrastruktur“, Förderprogramm der DFG, <https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/index.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [3] Rat für Informationsinfrastrukturen (Hrsg.), „Leistung aus Vielfalt. Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“, Göttingen 2016.
- [4] „Datenarchiv für Sozialwissenschaften (DAS)“, <https://www.gesis.org/institut/abteilungen/datenarchiv-fuer-sozialwissenschaften/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [5] „DARIAH-DE Digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften“, <https://de.dariah.eu>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [6] “bioCADDIE biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem”, <https://biocaddie.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [7] “DKAN Open Data Platform”, <https://getdkan.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [8] “INPTDAT – The Data Platform for Plasma Technology”, <https://www.inptdat.de>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [9] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”, *Scientific Data* 3:160018, 2016.
- [10] DataCite Metadata Working Group, “DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data. Version 4.2”, DataCite e.V., <https://doi.org/10.5438/bmjt-bx77>, 2019.
- [11] “Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description”, <http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [12] “Digital Curation Centre (DCC) – Disciplinary metadata”, <http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [13] “RDA Metadata Directory”, <http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/> zuletzt abgerufen am 18.07.2019.

- [14] St. Franke et al., “Plasma-MDS – A metadata schema for applied plasma science and plasma medicine”, <https://arxiv.org/abs/1907.07744>, 2019.
- [15] DKAN Docs, “Custom Metadata”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/dataset/datasetfeatures.html#custom-metadata>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [16] DKAN Docs, “Visualizations”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/visualizations/index.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [17] DKAN Docs, “Datastore”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/datastore.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [18] DKAN Docs, “DKAN Workflow”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/workflow.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [19] S. Gray und D. Feder, “How the DKAN Open Data Platform Empowers Scientists”, BAD-Camp 2017, <https://2017.badcamp.net/session/business-community/intermediate/how-dkan-open-data-platform-empowers-scientists>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [20] “Celebrating 6 Years of DKAN”, <https://medium.com/dkan-blog/celebrating-6-years-of-dkan-8bac3ab3e584>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [21] “DKAN Science Metadata Module”, https://github.com/GetDKAN/dkan_sci_metadata, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [22] DKAN Docs, “Search”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/search.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [23] DKAN Docs, “Catalog Basics”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/introduction/catalog-basics.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [24] “Data Catalog Vocabulary (DCAT)”, <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [25] “Project Open Data Metadata Schema v1.1”, <https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [26] DKAN Docs, “Open Data Schema Map”, <https://docs.getdkan.com/en/latest/components/open-data-schema.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [27] “DCAT Application Profile for data portals in Europe”, <https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [28] DKAN Docs, “Open Data APIs”, <https://dkan.readthedocs.io/en/latest/apis/open-data.html>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [29] Zenodo, <https://zenodo.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [30] Figshare, <https://figshare.com>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [31] “Schema.org”, <https://schema.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.
- [32] J. Brase, “DataCite - A global registration agency for research data”, RatSWD Working Paper Series, Working Paper No. 149, 2010.
- [33] M. Fenner, “Using Schema.org for DOI Registration”, DataCite Blog, <https://doi.org/10.5438/0000-00cc>, 2017
- [34] “Open Data Schema Map: DataCite”, https://github.com/ipaulet/open_data_schema_datacite, <https://schema.org>, zuletzt abgerufen am 18.07.2019.